

6. Кочеткова, А. И. Антикризисное управление. Инструментарий / А. И. Кочеткова. – Москва : Юрайт, 2021. – 440 с. – Текст : непосредственный.

7. Осепов, Н. И. Разработка и реализация антикризисной бизнес-стратегии организации / Н. И. Осепов. – Текст : непосредственный // Современные проблемы и тренды управления государством в современных реалиях. – 2021. – С. 82-88.

8. Черненко, В. А. Антикризисное управление / В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. – Москва : Юрайт, 2021. – 397 с. – Текст : непосредственный.

9. Борщева, А. В. Антикризисное управление социально-экономическими системами / А. В. Борщева. – Москва : «Дашков и К», 2021. – 236 с. – Текст : непосредственный.

УДК 336.1.07

DOI

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

СУХАРЕВА Л.А.,
канд. экон. наук, профессор кафедры
цифровой аналитики и контроля;

ПАЛЬЦУН И.Н.,
канд. экон. наук, доцент кафедры цифровой
аналитики и контроля;

ШАМКАЛОВИЧ Е.Э.,
ассистент кафедры цифровой
аналитики и контроля
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье раскрыта методика оценки качества потенциала системы государственного финансового контроля. На основе индикативного подхода разработана система показателей оценки эффективности деятельности высших органов финансового контроля, что позволило формализовать методику оценки качества потенциала системы государственного финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, контроль, качество, государственно-частное партнёрство

QUALITY CONTROL OF THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONDITIONS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

SUKHAREVA L.A.,
candidate of economic sciences, Professor of the
Department of Digital Analytics and Control;

PALTSUN I. N.,
candidate of economic sciences, associate professor of
the Department of Digital Analytics and Control;

SHAMKALOVICH H. E.,
Assistant of the Department of Digital
Analytics and Control
FSBI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article reveals the methodology for assessing the quality of the potential of the state financial control system. Based on the indicative approach, a system of indicators for evaluating the effectiveness of the activities of the Supreme Financial Control Bodies has been developed, which made it possible to formalize the methodology for assessing the quality of the potential of the state financial control system.

Keywords: state financial control, quality control, public-private partnership

Постановка задачи. Государственный финансовый контроль является необходимым социально-экономическим явлением и занимает ведущее место в становлении системы грамотного эффективного управления молодой социально-ориентированной республикой, поскольку выступает, с одной стороны, гарантом законности, прозрачности, экономичности, эффективности и результативности использования государственных средств, а с другой – действенным механизмом противодействия коррупции, содействует соблюдению правил свободной конкуренции, защиты прав и свобод граждан республики, развития механизма государственного контроля.

В свою очередь, система государственного финансового контроля требует наличия высших органов финансового контроля, которые способны формировать объективные заключения,

беспрепятственно их обнародовать и контролировать их исполнение.

Соответственно, исследование проблем развития потенциала и стандартизации высших органов финансового контроля обусловлено необходимостью повышения качества системы государственного финансового контроля в условиях государственно-частного партнёрства, эффективности работы высших органов финансового контроля на основе принципов прозрачности, открытости и гласности, что в совокупности обеспечивает надёжное и доверительное отношение общества к институту высших органов финансового контроля, что подтверждает востребованность данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Весомый вклад в разработку проблемы теоретико-методологического аспекта развития и становления системы государственного финансового контроля в условиях государственно-частного партнёрства внесли: Агаева Л. К., Азарян, Е. М., Акинина В. П., Ангелина И. А., Бандурина Н. В., Басанцов И. В., Борщевский Г. А., Бурцев В. В., Дураев О. Г., Емельянов Ю. С., Зельднер А. Г., Иванов О. Б., Рославцева Е. А., Сухарева Л. А., Федченко Т. В. и другие. В свою очередь, отсутствие обоснованного системного подхода к объекту исследования обусловило противоречия определения категориального аппарата, классификации государственного финансового контроля и государственно-частного партнёрства, неоднозначность определения элементов системы государственного финансового контроля.

Организационно-методическим аспектам становления системы государственного финансового контроля посвящены научные труды таких учёных-экономистов, как Антонова К. А., Бугай К. Н., Веселова Н. Ю., Воронин Ю. М., Воронченко Т. П., Гаврилина С. С., Гордеев А. Н., Колосов А. С., Колесов Р. В., Королёв А. М., Косова Т. Д., Кретьева А. Ю., Кудряшов В. С., Столяров Н. С., Ткаченко И. Н. и другие. Однако недостаточно освещены и исследованы современные подходы к моделированию систем государственного финансового контроля. Не систематизирована методика проведения мониторинга и оценка эффективности деятельности высших органов финансового контроля Республики.

Научно-практическим аспектам уделено достаточное количество исследований. Несмотря на то, что стандартизация как

платформа для развития потенциала высших органов финансового контроля освещена в фундаментальных работах Ангиной И. А., Басанцова И. В., Воронина Ю. М., Гордеева А. Н., Косовой Т. Д., Самарец Т. В., Сергеевой М. В., Серебряковой Т. Ю., Сименко И. В., Шевченко В. В. [1-12] и других, развитие потенциала высших органов финансового контроля Республики в условиях государственно-частного партнёрства не нашло достаточного отражения в научной литературе. Кроме того, контроль качества функционирования системы государственного финансового контроля в условиях государственно-частного партнёрства также требует систематизации критериев эффективности деятельности высших органов финансового контроля Республики и показателей качества потенциала системы государственного финансового контроля.

Актуальность исследования. Анализ научных трудов отечественных и зарубежных учёных свидетельствует о том, что для исследования системы государственного финансового контроля, с одной стороны, накоплена значительная теоретическая и методологическая основа, а с другой стороны, существует необходимость в дальнейшей системной разработке данной проблематики с учётом принципиально новых условий хозяйствования.

Актуальность решения проблем обеспечения системного подхода к организации государственного финансового контроля в условиях государственно-частного партнёрства, оптимизации и повышения эффективности деятельности высших органов финансового контроля, потребности внедрения и адаптации международных стандартов, совершенствования систем менеджмента качества определили выбор темы, цели и содержания исследования.

Цель статьи заключается в исследовании теоретико-методологических и организационных аспектов оценки качества функционирования системы государственного финансового контроля в условиях государственно-частного партнёрства.

Изложение основного материала исследования. Эффективность функционирования системы государственного финансового контроля может оцениваться с позиции качества организации и проведения контрольных мероприятий, а также значимости полученных результатов. Эффективная система контроля предоставляет данные не только относительно прошлого или настоящего состояния, но и выявляет тенденции в деятельности

контролируемого субъекта, предполагает и исключает отклонения и нарушения [9].

Качественное исполнение функций системой государственного финансового контроля определяется уровнем совершенства её элементов. Качество предоставляемых высшими органами финансового контроля услуг – это система надлежащего осуществления ими контрольных процедур, их соответствие требованиям действующего законодательства и стандартов государственного финансового контроля, Кодекса профессиональной этики.

В свою очередь, результативность характеризуется уровнем целесообразности государственного финансового контроля, т.е. степенью ценности информации, полученной в результате контроля. Эффективность определяется его надёжностью, своевременностью, а также стоимостью затрат на создание средств контроля, его проведение и обработку результатов.

Надёжность контроля – это степень достоверности его результатов, которая напрямую зависит от точности контроля, объёма выборки, перечней контролируемых показателей.

Точность характеризует работу средств контроля, соблюдение процедурного среза его методики.

Своевременность контроля определяется временем его осуществления и предоставления информации для принятия решений при управлении бюджетным учреждением или бюджетной программой.

При этом необходимость контроля качества результатов государственного финансового контроля определяется следующими предпосылками:

- необходимость в доверии к проверкам и повышении их рейтинга в структуре контрольно-аналитической деятельности;
- наличие противоречий в нормативно-правовой базе;
- оптимизация временных и трудовых затрат при реализации контрольно-аналитических процедур;
- установление другими контролирующими органами фактов нарушений в расходовании бюджетных средств тех распорядителей и за те периоды, которые уже были проверены государственными аудиторами в процессе осуществления государственного финансового контроля;

– констатация недостоверных или необъективных выводов по результатам аудита эффективности;

– ухудшение качества процесса реализации бюджетной программы (снижение показателей результативности, ликвидация бюджетного учреждения) в результате некорректных контрольно-аналитических мероприятий или при учёте рекомендаций по результатам государственного финансового контроля;

– значительные финансовые и трудовые затраты на реализацию государственного финансового контроля с незначительными результатами (недостаток установленных доказательств, несущественный объём нарушений со стороны исполнителей бюджетной программы, рекомендации не имеют принципиального значения для совершенствования бюджетного процесса) [12].

Для того чтобы достичь и обеспечить необходимый уровень качества контрольно-аналитических мероприятий в границах действий органа контроля, должна существовать соответствующая система управления качеством их проведения. Под управлением качеством контрольной деятельности целесообразно понимать совокупность организационных мероприятий, методов и процедур, которые направлены на достижение высокого уровня эффективности контрольной деятельности с целью качественного выполнения задач, возложенных на органы государственного финансового контроля.

Контроль качества реализуется посредством проверки соблюдения процедур планирования и проверки оформления результатов контрольных мероприятий в соответствии с установленными требованиями с целью оценки уровня их качества. Следовательно, контроль качества работы контрольного органа должен осуществляться посредством следующих форм его проведения: предварительный контроль, текущий контроль и последующий контроль.

Так, в частности, предварительный контроль качества работы контролирующего органа реализуется при формировании плана работы на следующий год, который должен обеспечить:

– выполнение задач, установленных законодательством о наличии конкретного контрольного органа и осуществления бюджетного процесса;

– равномерное и сбалансированное распределение контрольных мероприятий по подконтрольным субъектам и бюджетным программам;

– проведение всех этапов аудита эффективности и выполнение на каждом из них соответствующих процедур, предусмотренных Положением о контрольном органе, стандартами государственного финансового контроля и другими внутренними нормативными документами контролируемого субъекта;

– рациональное и эффективное использование трудовых, финансовых и материальных ресурсов, которые направляются на решение задач контрольного органа.

В процессе предварительного контроля качества проверяется: обоснованность определения объектов и показателей государственного финансового контроля, рекомендуемых для включения в план работы контрольного органа на следующий год, соответствие процедур и их выбор в рамках требований внутреннего стандарта по организации и проведению государственного финансового контроля.

Текущий контроль качества проводится с помощью проведения проверки результатов деятельности группы органов государственного финансового контроля после завершения каждого этапа контрольного мероприятия. Цель этих проверок – определить, насколько выполняются требования и процедуры подготовки, проведения и оформления результатов государственного финансового контроля, предусмотренные стандартом, и обеспечивают ли они его качество. Текущий контроль включает в себя проверку соответствия выполняемой членами группы аудиторов работы плану и программе государственного финансового контроля, а их действий – установленным функциям по должностным инструкциям и возложенным задачам. Группа контролёров должна обеспечить надлежащий контроль над работой всех своих членов. Контроль включает в себя управление сотрудниками, осуществляющими государственный финансовый контроль, и наблюдение за их деятельностью по достижению цели государственного финансового контроля.

Контроль является важным и непрерывным процессом, который предусматривает выполнение определённых обязательств руководителем государственного финансового контроля и другими должностными лицами, что направляют работу других сотрудников.

При организации и проведении государственного финансового контроля с целью контроля качества руководители должны:

– убедиться, что все члены данной группы государственного финансового контроля имеют достаточное представление о цели проверки;

– ознакомить членов группы государственного финансового контроля с рабочими заданиями в рамках проверки и объяснить, какие результаты ожидаются от выполнения того или иного задания;

– предоставлять соответствующие рекомендации и консультации, проводить инструктаж на рабочем месте с учётом опыта, накопленного сотрудниками данного подразделения государственного финансового контроля;

– обеспечивать надлежащий уровень процедур, связанных с проведением проверок, и контролировать правильность выполнения этих процедур;

– следить за соблюдением стандартов и методических рекомендаций по проведению государственного финансового контроля и порядком подготовки отчётов о его результатах;

– обеспечить обоснованность и достаточность фактических данных, собранных в процессе государственного финансового контроля, их отражение в соответствующей документации и подтверждённость выводов по результатам;

– обеспечить выполнение только тех видов работ, которые необходимы для осуществления данного государственного финансового контроля, обеспечить расходование средств на осуществление государственного финансового контроля в соответствии с утверждённой сметой и выполнение мероприятий, предусмотренных планом, в соответствии с утверждённым графиком.

Последующий контроль качества осуществляется после завершения контрольного мероприятия путём проверки его результатов. К основным задачам последующего контроля качества относятся: выявление и устранение выявленных недостатков в проведении контрольных мероприятий, а также разработка предложений по совершенствованию стандарта организации и проведения государственного финансового контроля с целью повышения качества последующих контрольных мероприятий. Результаты контроля руководитель группы государственного финансового контроля приобщает к материалам Совета контрольного органа с доведением его решений до аудиторских работников, принимавших участие в данном мероприятии.

При контроле качества государственного финансового контроля рекомендуется использовать преимущественно документальные (формальные, арифметические, логические, нормативно-правовые, экономические, встречные проверки), а также проведение экспертиз (оценок) [9].

Таким образом, можно утверждать, что оценка является составляющей контрольного процесса и дополняет его балльной оценкой, а информация по результатам оценки является основой дальнейшего контроля качества системы государственного финансового контроля.

Формы осуществления оценки качества системы государственного аудита зависят от контролирующего субъекта, то есть может быть представлена:

- комитетом по нескольким контролёрам, что исключает субъективность оценки;

- сотрудниками лица, находящегося под контролем, при этом между ними должны быть налаженные отношения, отсутствует стремление к соревнованиям между собой;

- подчинёнными лицами, что находятся под контролем;

- самооценкой, что используется больше для развития навыков самоанализа, чем для оценки результативности труда;

- комбинацией перечисленных форм, например, оценка контролёра может быть подтверждена самооценкой, а результаты комплексной оценки согласованы с руководством;

- посторонними лицами.

В последнем случае требуется дополнительная затрата времени и сил на ознакомление такого эксперта с проблемой, однако это позволяет более объективно и беспристрастно оценить квалификационные способности и качество работы государственных контролёров (аудиторов).

По мнению авторов, при использовании формы оценки в виде экспертной комиссии и метода суммативных оценок для комплексной оценки качества системы государственного финансового контроля (в рамках ресурсного, организационного и функционального потенциалов) целесообразно использовать трёхфакторную матрицу оценки качества потенциала системы государственного финансового контроля, представляющую собой синтез соответствия определённым характеристикам качества, которая разработана и предложена Сухаревой Л. А. и Федченко Т. В. [9].

Матрица может заполняться как руководителем группы государственного финансового контроля, так и представителями отдела контроля качества. К процессу оценки также желательно подключить специалистов с методологического, юридического, технического отделов и практикующих аудиторов, что позволит повысить эффективность самооценки и своевременно установить проблемные зоны.

В то же время определяющим параметром управления качеством функционирования системы государственного финансового контроля является оценка эффективности деятельности высших органов финансового контроля.

Авторы солидарны с точкой зрения Чалдаевой Л. А., которая в своей работе апробировала индикативный метод как принципиально новый подход, способный внести вклад в развитие эффективной системы государственного финансового контроля [12].

Авторами на основе индикативного метода разработана система показателей оценки эффективности деятельности высших органов финансового контроля, которая представлена в табл. 1.

Таблица 1

Система показателей оценки эффективности деятельности высших органов финансового контроля

Индикатор	Коэффициент (показатель)
1	2
Эффективности	<p><i>Количественный коэффициент экономической эффективности</i> $K_{\text{эфкол}} = OC / Ч$, где OC – объем средств, возмещенных в бюджет, Ч – численность сотрудников</p> <p><i>Суммарный коэффициент экономической эффективности</i> $K_{\text{эфсум}} = OC / OC_{\text{сод}}$, где OC – объем средств, возмещенных в бюджет, OC_{сод} – объем средств на содержание ВОФК</p>
Объёма	<p><i>Суммарный коэффициент степени охвата контролем</i> $KCO_{\text{сум}} = OC_{\text{п}} / ОРБ$, где OC_п – объем проверенных бюджетных средств, ОРБ – объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете.</p> <p><i>Количественный коэффициент степени охвата контролем</i> $KCO_{\text{кол}} = КПБ / ОКБ$, где КПБ – количество проверенных бюджетополучателей, ОКБ – общее количество бюджетополучателей</p>
Результативности	<p><i>Суммарный коэффициент выявляемости нарушений</i> $K_{\text{всум}} = ОВН / ОПС$, где ОВН – объем выявленных нарушений, ОПС – объем проверенных средств.</p> <p><i>Количественный коэффициент выявляемости</i> $K_{\text{вкол}} = ОВН / ЧС$, где ОВН – объем выявленных нарушений, ЧС – численность сотрудников.</p> <p><i>Коэффициент возвратности:</i> $K_{\text{возвр}} = ОС_{\text{в.б.}} / ОВН$, где ОС_{в.б.} – объем средств, возмещенных в бюджет, ОВН – объем выявленных нарушений</p>

Продолжение табл. 1

1	2
<p>Действенности</p>	<p><i>Коэффициент нецелевого использования бюджетных средств</i> $K_{нецел} = H_{нецел} / Нобщ$, где $H_{нецел}$ – сумма нарушений, отнесенных к категории «нецелевое использование бюджетных средств», $Нобщ$ – общая сумма нарушений.</p> <p><i>Коэффициент неэффективного использования бюджетных средств</i> $K_{неэфф} = H_{неэфф} / Нобщ$, где $H_{неэфф}$ – сумма нарушений, отнесенных к категории «неэффективное использование бюджетных средств», $Нобщ$ – общая сумма нарушений.</p> <p><i>Коэффициент действенности</i> $K_d = Писп / Побщ$, где $Писп$ – исполненные представления и предписания, $Побщ$ – количество всех выданных представлений и предписаний</p>
<p>Интенсивности, динамичности</p>	<p><i>Количественный коэффициент персональной нагрузки</i> $K_{ПНкол} = КПБ / ЧС$, где $КПБ$ – количество проверенных бюджетополучателей, $ЧС$ – численность сотрудников.</p> <p><i>Суммарный коэффициент персональной нагрузки</i> $K_{ПНсум} = ОСп / ЧС$, где $ОСп$ – объём проверенных бюджетных средств, $ЧС$ – численность сотрудников.</p> <p><i>Коэффициент интенсивности экспертно-аналитической деятельности</i> $K_{иэд} = КВП / КУП$, где $КВП$ – количество внесённых предложений по экспертным заключениям, $КУП$ – количество учтённых предложений по экспертным заключениям.</p> <p><i>Коэффициент динамичности контрольного мероприятия</i> $K_{дин} = Тз / Тнорма$, где $Тз$ – затраченного времени на осуществление контрольного мероприятия, $Тнорма$ – нормативный или плановый показатель</p>

(авторская разработка на основании [12])

По мнению авторов, система показателей оценки эффективности деятельности высших органов финансового контроля будет способствовать повышению качества функционирования системы государственного финансового контроля.

С целью повышения эффективности контроля качества функционирования системы государственного финансового контроля в условиях государственно-частного партнёрства в Республике авторы предлагают учитывать мониторинг и оценку открытости, учитывая разработанные анкеты для целевых групп (социологическое обследование).

Таким образом, можно сделать вывод, что контроль качества функционирования системы государственного финансового контроля в условиях государственно-частного партнёрства является детерминантой для повышения эффективности деятельности высших органов финансового контроля, который обуславливает эффективное становление системы государственного финансового

контроля в Республике в условиях государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Раскрыта методика оценки качества потенциала системы государственного финансового контроля. На основе индикативного подхода разработана система показателей оценки эффективности деятельности высших органов финансового контроля, что позволило формализовать методику оценки качества потенциала системы государственного финансового контроля.

С целью повышения эффективности контроля качества функционирования системы государственного финансового контроля в условиях государственно-частного партнёрства в Республике предлагается учитывать результаты мониторинга и оценки открытости с использованием разработанных анкет для целевых групп (социологическое исследование).

Дальнейшие исследования связаны с апробацией подхода в деятельность высших органов финансового контроля.

Список использованных источников

1. Агаева, Л. К. Государственно-частное партнёрство в социально-экономических процессах российской экономики: монография / Л. К. Агаева и др.; под общ. ред. Н. М. Тюкавкин; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего образования. – Самара: Самарский ун-т, 2015. – 259 с. – Текст : непосредственный.
2. Агазян, Н. В. Анализ мирового опыта применения механизма государственно-частного партнёрства / Н. В. Агазян. – Текст : непосредственный // Государственно-частное партнёрство. – 2016. – Т.3. – №2. – С. 151-172.
3. Азян, Е. М. Бюджетная ответственность и прозрачность: зарубежный опыт государственного финансового контроля / Е. М. Азян, И.А. Ангелина. – Текст : непосредственный // Вестник ДонНУЭТ. Сер. Экономические науки. – 2014. – № 2 (60). – С. 165-173.
4. Акинина, В. П. Государственно-частное партнёрство как катализатор инновационных процессов / В. П. Акинина, Р. Г. Абасов. – Текст : непосредственный // Финансы и кредит. – 2013. – № 9. – С. 45-50.
5. Ангелина, И. А. Развитие государственного финансового контроля в условиях эффективного взаимодействия власти и

бизнеса: монография / И. А. Ангелина; ДонНУЭТ. – Донецк, 2017. – 263 с. – Текст : непосредственный.

6. Веселова, Н. Ю. Государственно-частное партнёрство – механизм социально-экономического улучшения качества жизни населения и предоставления государственных (муниципальных) услуг в России: коллективная монография / Н. Ю. Веселова, О. В. Ищенко, Н. А. Шишкина, В. К. Лукин; М-во образования. Кубанский социально-экономический ин-т. – Краснодар : Изд-во Кубанского социально-экономического ин-та, 2015. – 368 с. – Текст : непосредственный.

7. Воронин, Ю. М. Стандартизация финансового контроля: Россия и мировой опыт / Ю. М. Воронин, Р. Е. Мешалкина. – Москва : 2003. – 204 с. – Текст : непосредственный.

8. Сименко, И. В. Государственный контроль финансирования социальной сферы: теория, организация, практика: монография / И. В. Сименко, Т. В. Переверзева; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – 262 с. – Текст : непосредственный.

9. Сухарева, Л. А. Система государственного аудита эффективности: теория, методология, организация: монография / Л. А. Сухарева, Т. В. Федченко; М-во образования и науки ДНР; Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. контроля и анализа хоз. деятельности. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2017. – 240 с. – Текст : непосредственный.

10. Сухарева, Л. А. Финансовый контроль в условиях партнёрства и бизнеса: монография / Л. А. Сухарева, И. Н. Пальцун, А. Э. Шамкалович. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2020. – 188 с. – Текст : непосредственный.

11. Феофилова, Т. Ю. Государственный контроль и аудит: институциональное обеспечение и перспективы развития в целях обеспечения экономической безопасности региона / Т. Ю. Феофилова, В. С. Лопатников. – Текст : непосредственный // Вестник ВГУИТ. – 2017. – Т. 79. – № 2. – С. 326-336.

12. Чалдаева, Л. А. Государственный финансовый контроль на региональном уровне: индикативный подход / Л. А. Чалдаева, И. Н. Федоренко. – Текст : непосредственный // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 4-13.